

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Навчально-науковий інститут права
Рада молодих вчених
Студентський парламент ННІ права

**АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ**

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Київ – 2024

A43 **Актуальні виклики розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови:** матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2 травня 2024 року): ел. збірник. Київ: Видавництво Людмила, 2024. 845 с.
ISBN 978-617-7828-00-0

У збірнику подано матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції, в яких висвітлюються різноманітні актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки та практики, з огляду на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та майбутньої повоєнної відбудови.

*Матеріали опубліковано в авторській редакції.
Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу
несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти,
які рекомендували матеріали до публікації.*

ВАТАМАНЮК ОЛЕКСАНДРА Інтелектуальна властивість з початку повноваштабного вторгнення.....	381
ГАВІНОВИЧ АННА Охорона прав інтелектуальної власності на воєнні винаходи: сучасні виклики та рішення	383
ДРОГІН ЄГОР Проблеми узгодження національного законодавства у сфері захисту персональних даних у частині транскордонної передачі персональних даних з міжнародними стандартами	385
ДУБНЯК МАРІЯ Прозорість та підзвітність пояснювального штучного інтелекту	387
ЗАЯРНИЙ ОЛЕГ Деякі особливості впровадження технологій штучного інтелекту у законотворчу діяльність	389
КАЗМІРЧУК ЮРІЙ Захист персональних даних в умовах воєнного стану в Україні.....	390
КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА Цифровізація судочинства в умовах війни: організаційно-правовий аспект.....	392
КОМЗЮК ЛЕОНІД Щодо необхідності згоди (дозволу) на створення похідного твору.....	394
КОЩИНЕЦЬ В.В. Деякі особливості правового статусу учасників відносин у сфері розробки та застосування штучного інтелекту за законодавством європейського союзу.....	395
ЛУК'ЯНЧУК НАТАЛІЯ Загальні тенденції розвитку нормативно-правового регулювання права інтелектуальної власності під час дії воєнного стану.....	397
МОРОЗОВА ЮЛІЯ Дезінформація та недобросовісне використання інформаційного простору в умовах воєнного стану	399
НІКОЛЮК АЛІНА Сучасний стан боротьби із недобросовісною конкуренцією щодо об'єктів права інтелектуальної власності в умовах повномасштабної війни.....	401
ОЛЕКСНОК ТЕТЯНА Окремі питання застосування принципу недискримінації у доступі до публічної інформації.....	402
ПАВЛЮК ДАРИНА Практика європейського суду з прав людини щодо захисту прав інтелектуальної власності в медіа сфері.....	404
ПРАКТИКА ІРИНА Правове забезпечення безпеки персональних даних у машинному навчанні	405
САДІЛОВА-МІЛАШЕВСЬКА КАТЕРИНА Роль індустриальних парків як складової інноваційної інфраструктури в повоєнній відбудові	407
СІДА СОФІЯ Використання імен відомих осіб у торговельній марці та їх розрізняльна здатність	409

оскільки за своєю сутністю (правовою природою) обов'язкові корпоративні правила є правовим інструментом, який може забезпечувати належні гарантії. Таким чином, ми пропонуємо залишити три основні підстави для правомірної транскордонної передачі персональних даних – “забезпечення належного рівня захисту персональних даних іноземною державою або міжнародною організацією”, “надання належних гарантій”, а також “інші випадки, встановлені цим Законом” (“винятки в особливих ситуаціях”).

Отже, обмеження щодо передачі персональних даних іноземним суб'єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом тощо, які встановлені Постановою КМУ № 910 має важливе значення для забезпечення захисту основоположних прав та свобод громадян України в умовах військової агресії, оскільки у контексті сучасної гібридної війни, інформація про фізичну особу потенційно може бути використана для дезінформації, психологічного тиску чи навіть для організації прямих загроз фізичній безпеці. Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави, ми вважаємо, що доцільно якнайшвидше привести законодавство у сфері захисту персональних даних у відповідність до міжнародних стандартів, а саме положень GDPR задля забезпечення більш високого рівня захисту персональних даних та зміцнення міжнародної позиції України як надійного партнера у сфері цифрової безпеки.

Список використаних джерел

1. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення: 10.04.2024).
2. Про захист персональних даних: проект Закону України від 25 жовтня 2022 р. № 8153. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40707> (дата звернення: 10.04.2024).
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 910 "Деякі питання передачі персональних даних за межі України засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг" від 16 серпня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 10.04.2024).
4. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (date of access: 10.04.2024).
5. Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679. EDPB. Adopted on 25 May 2018. URL: https://www.edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf (date of access: 10.04.2024).

Дубняк Марія

*Завідувач наукової лабораторії правового забезпечення
цифрової трансформації, Державної наукової установи
«Інститут інформації, безпеки і права Національної академії
правових наук України», кандидат юридичних наук,
старший викладач ІГАП, КПІ ім. Ігоря Сікорського
ORCID: 0000-0001-7281-6568*

Прозорість та підзвітність пояснювального штучного інтелекту

Системи підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту (далі *ШІ*) доступні у багатьох різноманітних сферах. Однак, ефективність застосування цих систем обмежена, через відсутність можливості перевірити кінцевими користувачами надійність та достовірність наданих рекомендацій, висновків, прогнозів.

Сучасні технології штучного інтелекту містять так звану «чорну скриньку» в якій і відбувається процес формування рішення. Для таких сфер як медицина, право, безпека і оборона критично важливо розуміти процес прийняття рішення, а не лише отримати згенерований результат.

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, USA) з 2018 року підтримує розробку пояснювального штучного інтелекту

(англ. – *Explainable Artificial Intelligence*, далі ХАІ). Зокрема, очікується створення нових методів машинного навчання, які допоможуть:

створювати більш зрозумілі моделі ШІ, зберігаючи при цьому високий рівень їх ефективності (точність передбачення); і

дозволять користувачам належним чином зрозуміти процес оцінки даних пояснювальним штучним інтелектом.

Особливістю ХАІ є врахування контексту та середовища, в якому вони працюють [1], а не тільки наборів навчальних даних та комбінацій різних методів машинного навчання на етапі розробки технології.

Системи підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту це не тільки алгоритми та методи машинного навчання з одного боку, а ще і когнітивні процеси, рівень розуміння технологій, рівень компетенцій конкретного користувача з іншого боку. Тому важливо врахувати досягнення когнітивної науки для врахування у процесі розробки ХАІ особливостей людського сприйняття пояснень, які генерують системи підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту.

У правових дослідженнях ШІ багато уваги приділено проблемі «прозорості». Ця проблема розглядається як прозорість процесу розробки технології, політик взаємодії компанії-власника технології з користувачами, готовності розробників нести відповідальність за рішення системи ШІ. Враховуючи, що розробка рішень на базі ШІ вимагає значних матеріальних ресурсів, відкривати усі технологічні особливості роботи ШІ для компаній-розробників означало б втрату конкурентної позиції на ринку високих технологій. Відтак методи ХАІ виводять проблему «прозорості» не в бік відкриття корпоративних секретів, а в бік «переконання» кінцевого користувача, у логічності процесу міркування та вирішення певної, заданої користувачем, проблеми з можливістю побачити та перевірити як хід міркування, так і оцінити альтернативні судження.

Автоматизовані пояснення ХАІ мають на меті підвищити розуміння користувачами згенерованих рішень. Стратегії ХАІ спрямовані на надання локального пояснення, наприклад, «обґрунтувати рішення системи ШІ».

У дослідженні *Ruth M.J. Byrne* вказує, що людина приймає рішення через суб'єктивне задоволення від розуміння причинно-наслідкових зв'язків і контрфактичних пояснень. Такі пояснення вказують на те, які альтернативні варіанти вирішення проблеми міг би надати ХАІ, у разі формування альтернативного пошукового запиту. Різна комбінація методів машинного навчання та стратегій пояснень призводить до різних інтерпретацій користувачами отриманих від ХАІ результатів. Кожен тип пояснення призведе до того, що користувачі будуть по-іншому розуміти різні аспекти системи штучного інтелекту, що впливатиме на довіру до системи [р.6539].

Розглянемо це міркування на наступному прикладі. Особі було відмовлено у наданні кредиту. Якщо користувач поставить системі ХАІ питання про те, чому саме йому відмовили в кредиті, це може бути:

- запит на встановлення причинно-наслідкових зв'язків;
- запит про те, як вхідні дані користувача пов'язані з навчальними даними системи ШІ.
- запит про мету рішення ШІ. Наприклад, що рішення такого характеру зменшують ризик дефолту через невиклату кредитів.

Висновки: щоб автоматизовані пояснення, надані системою пояснювального штучного інтелекту, були зрозумілими для користувачів необхідно врахувати ключові відкриття когнітивної науки. Це має важливе значення для розробки пояснювального штучного інтелекту, який буде застосовуватись у системах прийняття рішень, зокрема, з правових питань.

Список використаних джерел:

1. Defense Advanced Research Projects Agency. Explainable Artificial Intelligence (XAI). URL: <https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence> (access date 20.04.2024).

**АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ**

*Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної
конференції
(2 травня 2024 року)*

Підписано до друку 10.05.2024. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Ум. друк.арк. 49.6. Наклад 100. Зам. № 197.

Надруковано в “Видавництво Людмила”.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи серія ДК № 5303 від 02.03.2017.
“Видавництво Людмила”
03148, Київ, а/с 115.
Тел./факс: + 38 050 469 7485, 068 340 8332
E-mail: lesya3000@ukr.net